

PROJEKTARBEIT CHANGE MANAGEMENT

Inkrementaler vs. radikaler Wandel im Change Management:
Ein diskursiver Vergleich organisationaler Veränderungsansätze

Sabine Hemstedt, MBA

Abgabedatum: 24.09.2023

Inhaltsverzeichnis

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS.....	II
ABBILDUNGS- UND TABELLENVERZEICHNIS.....	III
1 INKREMENTALER WANDEL ALS ÜBERLEGENES PRINZIP	1
2 RADIKALER WANDEL ALS ÜBERLEGENES PRINZIP	4
3 DISKUSSION	7
LITERATURVERZEICHNIS.....	9

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

et al.	et alii (und andere)
u. a.	unter anderem
Vgl.	vergleiche
z.B.	zum Beispiel

ABBILDUNGS- UND TABELLENVERZEICHNIS

Abbildung 1: Ideal der schrittweisen Innovation.....	3
Abbildung 2: Otto Group Linearwirtschaft.....	5
Abbildung 3: Otto Group Kreislaufwirtschaft.....	5
Abbildung 4: Thalia Omni-Channel-Grafik.....	6

1 Inkrementaler Wandel als überlegenes Prinzip

Die Anpassung unternehmerischer Strategien und Strukturen an sich verändernde Umfeldfaktoren wird als ‚Change Management‘ bezeichnet.¹ Der in diesem Kontext stehende Begriff ‚inkrementell‘ bezieht sich dabei darauf, dass etwas ‚schrittweise verlaufend‘ oder auch ‚aufeinander aufbauend‘ geschieht.² Die Verbesserung eines Produkts, einer Dienstleistung oder eines Prozesses kann durch inkrementellen Wandel erreicht werden, der normalerweise auf dem bereits Vorhandenen basiert und zu einer weitläufigen Organisationsveränderung führt.³ In diesem Zusammenhang ist es für die erfolgreiche Umsetzung des inkrementellen Wandels von entscheidender Bedeutung, den Beschäftigten eine kontinuierliche Qualifizierung zu ermöglichen.

Die Konzentration der einzelnen Aktivitäten auf ein bestimmtes Ergebnis und den Change-Prozess stellt einen weiteren Vorteil dar. Umgekehrt erfordert der radikale Wandel von den Beschäftigten ein völlig neues Denken in fachlichen, zwischenmenschlichen und entscheidungsrelevanten Fragen. Der dadurch entstehende Erwartungsdruck verunsichert die Betroffenen und es besteht die Gefahr, dass die Einsicht in die notwendigen Veränderungen fehlt. Der inkrementelle Wandel hingegen forciert die ständige Verfahrens- und Aufgabenoptimierung durch den Einsatz moderner Technologien und deren Support im Arbeitsalltag. So entsteht erst gar nicht der Druck, z.B. eine schnelle Markt- oder Produkteinführung zu erreichen, um einen Wettbewerbsvorsprung zu erzielen.⁴

Ein anschauliches Beispiel hierfür bietet der Wiener Süßwarenhersteller Josef Manner & Comp. AG (Kultmarke Manner). Im Jahr 1898 wurde vom Firmengründenden die bis heute beliebte ‚Neapolitaner Schnitte No. 239‘ kreiert. In den 60er-Jahren konnte durch die Einführung einer innovativen luftdichten Verpackung der Mannerschnitten mit Aufreißfaden der weltweite Export eingeleitet werden, da hierdurch eine längere Haltbarkeit gewährleistet war. Durch die Fusion mit Firma Napoli, Ragendorfer & Co. wurde das Sortiment ab 1970 erweitert um Schoko-Bananen und Napoli Dragee Keksis. Durch einen weiteren Unternehmenszusammenschluss nach drei Dekaden erwarb Manner zum Jahrtausendwechsel die Rechte an den ‚Victor Schmidt Austria Mo-

¹ Vgl. <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/change-management-28354>, Zugriff: 03.09.2023

² Vgl. <https://www.wortbedeutung.info/inkrementell/>, Zugriff: 28.08.2023

³ Vgl. Ullrich et al. (2017), S. 106

⁴ Vgl. Ullrich et al. (2017), S. 107

zartkugeln', wodurch das Produktangebot ein weiteres Mal bedächtlich, aber stetig erweitert werden konnte. Bis zum heutigen Tag ist das österreichische Süßwaren-Unternehmen national und international äußerst erfolgreich und führt jegliche Art von Wandel schrittweise und wohlbedacht durch.⁵

Im Gegensatz hierzu sind die Erfolgchancen bei der Umsetzung von radikalem Wandel sehr gering, da Unternehmen ohne Vorwissen bei der Einführung von radikalem Wandel mit den erforderlichen Veränderungen an ihre Grenzen stoßen.⁶ Dabei wird die Unternehmensentwicklung durch innerbetriebliche Gründen in erheblichen Maßen beeinflusst, die den Wandel auslösen und somit Krisen beim Übergang von einer Entwicklungsphase zur anderen auslösen.⁷ Übertragen auf die Praxis bedeutet das, dass der Innovationsgrad auf einem Kontinuum zwischen inkrementellem und radikalem Wandel einzuordnen ist. Radikale Innovationen unterscheiden sich dabei durch ihre Besonderheit. Gleichzeitig unterliegen Märkte oft Umstrukturierungen, bei denen vorhandene Produkte vollständig ersetzt oder sogar zur Entwicklung völlig neuer Produktgruppen führen können. Die inkrementellen Innovationen hingegen stellen einen höheren Kundennutzen dar und sorgen oftmals im Unternehmen für eine Kostenreduktion.⁸

Als ein weiteres überaus positives Beispiel für den inkrementellen Wandel lässt sich die deutsche Drogeriemarktkette ROSSMANN anführen. Am Anfang wurde 1972 der erste Drogeriemarkt mit Drogeriewaren des alltäglichen Gebrauchs in Hannover eröffnet. Kurz nach der deutschen Wiedervereinigung 1990 waren 120 Märkte in Westdeutschland vorhanden und es erfolgte mit der Eröffnung von zwei Niederlassungen in Ostdeutschland die nächste Expansion. Mit dem Eintritt in den türkischen Markt (2010) folgten in den darauffolgenden Jahren die Länder Polen, Ungarn, Tschechien, Albanien und die Republik Kosovo. Mit den ersten Filialen in Spanien (2020) und Dänemark (2021), verfügt Rossmann über insgesamt acht europäische Auslandsgesellschaften der erfolgreichen Drogeriemarktkette.⁹ Dieses Beispiel zeigt u. a., wie die Umsetzung schrittweiser Veränderungen ein Unternehmen im Laufe der Zeit voranbringt und kontinuierlich zu stetigem Wachstum im In- und Ausland führt.¹⁰ Zudem profitieren die Kunden von der internationalen

⁵ Vgl. <https://www.manner.com/de-AT/uber-manner#event-227>, Zugriff: 24.09.2023

⁶ Vgl. Ullrich et al. (2017), S. 107.

⁷ Vgl. Greiner (1972), S. 3-4.

⁸ Vgl. Garaus (2022), S. 9.

⁹ Vgl. <https://unternehmen.rossmann.de/ueber-uns/unsere-geschichte.html>, Zugriff: 24.09.2023

¹⁰ Vgl. <https://asana.com/de/resources/organizational-change>, Zugriff: 24.09.2023

Expertise Rossmanns.

Der inkrementelle Wandel, der auch als evolutionärer Wandel bezeichnet wird, ermöglicht es demnach Veränderungen erfolgreich umzusetzen, wie aus Abbildung 1 hervorgeht.¹¹

Abbildung 1: Ideal der schrittweisen Innovation

Im Gegensatz zum radikalen Wandel ist bei der inkrementellen Veränderung offenkundig eine proaktive und weitsichtige Herangehensweise, unterstützt von der nachhaltigen Fähigkeit zur Umsetzung strategischer Anpassungen, erforderlich.¹² Ein weiterer positiver Aspekt des kontinuierlichen Wandels ist, dass er - strategisch betrachtet - einem Unternehmen Sicherheit und Erfolg bringt. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Organisationen nicht umhin kommen, evolutionären oder inkrementellen Wandel zu nutzen. Ein Unternehmen, das Sicherheit und Erfolg anstrebt, ist somit gut beraten, den Wandel in kleinen Schritten zu vollziehen.¹³

¹¹ In Anlehnung an Green-Salamander GmbH (2023), <https://www.green-salamander.de/was-ist-eine-inkrementelle-innovation/>, Zugriff: 24.09.2023

¹² Vgl. Röhl (2017), S. 253.

¹³ Vgl. <https://www.green-salamander.de/was-ist-eine-inkrementelle-innovation/>, Zugriff: 24.09.2023

2 Radikaler Wandel als überlegenes Prinzip

Eine zügige, drastische und tiefgreifende Veränderung wird als ‚Wandel‘ bezeichnet. In diesem Zusammenhang besteht eine Verbindung zwischen dem Begriff ‚radikal‘¹⁴ und dem Begriff ‚radikaler Wandel‘, welcher durch die Definitionen ‚bis in die Tiefe, in die Breite, in die Vollständigkeit gehend‘¹⁵ erklärt werden kann. Es ist offensichtlich, dass die Entwicklung der Organisation teilweise drastischen Veränderungen ausgesetzt ist, die normalerweise durch interne und/oder externe wirtschaftliche Faktoren verursacht werden.¹⁶ Ein radikaler oder grundlegender Wandel führt zu einer epochalen Transformation innerhalb einer Organisation. Ermöglicht wird dies durch eine tiefgreifende Umstrukturierung des Kerngeschäftes, der Prozesse sowie in der Zusammenarbeit der einzelnen Leitungsbeziehungen über alle Verantwortlichkeiten und Hierarchieebenen im Unternehmen hinweg.¹⁷ Im Gegensatz zum inkrementellen Wandel, der einzelne Veränderungen an vorhandenen Dienstleistungen, Abläufen, Produkten oder Unternehmensleitlinien nur bedacht und schrittweise angeht¹⁸, steht der radikale Wandel für eine bahnbrechende Veränderung, welche oftmals neuartige Geschäftsmodelle hervorbringt. Daher sind die Denk- und Handlungsprinzipien zur Bewältigung von Unsicherheit, Eigendynamik und globalem Wandel gute Strategien.¹⁹ Insbesondere die Marktführenden sind gefordert, durch radikale Veränderungen den Kurs neu zu bestimmen und als Vorbild den Weg für andere Gesellschaften²⁰ zu ebnen. Ein anschauliches Beispiel hierfür bietet das omnipräsente Thema ‚Kreislaufwirtschaft‘, welche musterhaft von der weitweit im Handels- und Dienstleistungsgewerbe tätigen Otto Group erfolgreich umgesetzt wurde. Dabei stellt die Kreislaufwirtschaft die radikalste Denkweise dar, die einem Unternehmen vielfältige neue Erwerbsmöglichkeiten eröffnet. Die Otto Group erklärt sogar, dass Unternehmen unbedingt einen fundamentalen Wandel vollziehen müssen, indem diese vom linearen Wirtschaftsmodell (Abb. 2) zum Kreislaufmodell (Abb. 3) wechseln, um am Markt zu bestehen und zukunftsfähig zu bleiben.²¹

¹⁴ Vgl. <https://www.duden.de/rechtschreibung/Wandel>, Zugriff: 28.08.2023

¹⁵ Vgl. <https://www.dwds.de/wb/radikal>, Zugriff: 28.08.2023

¹⁶ Vgl. Schumpeter (1912), S. 157.

¹⁷ Vgl. <https://www.manager-magazin.de/harvard/strategie/disruption-welchen-unternehmen-der-wandel-am-besten-gelingt-a-00000000-0002-0001-0000-000172382643>, Zugriff: 14.09.2023

¹⁸ Vgl. <https://www.innolytics.de/inkrementelle-innovation/>, Zugriff: 14.09.2023

¹⁹ Vgl. Malik (2017), S. 91.

²⁰ Vgl. https://www.mckinsey.de/~ /media/mckinsey/locations/europe%20and%20middle%20east/deutschland/publikationen/2021-06-23%20deutschland%202030%20artikel/mckinsey_report_deutschland_2030_kreative_erneuerung_2021.pdf, Zugriff: 14.09.2023

²¹ Vgl. Otto Group (2023), S. 21.

Abbildung 3: Kreislaufwirtschaft (Quelle: Otto Group, 2023)²³

Der inkrementelle Wandel hingegen schreckt vor einer radikalen Veränderung zurück und zieht es vor, eine Anpassung der Organisation auf operativer Ebene vorzunehmen. Die meisten Konzepte des zielgerichteten Wandels orientieren sich an dieser Form des Veränderungsprozesses. So werden, z.B. im Kontext existierender Strategien, neuartige Methoden eingeführt oder spezifische Unternehmensprozesse kontinuierlich verbessert.

Ein weiteres Beispiel für die erfolgreiche Umsetzung des radikalen Wandels in der Praxis ist der Online-Vertriebskanal der Thalia-Buchhandlungen. Dabei verknüpft die kundenorientierte, unmittelbare Omni-Channel-Strategie sämtliche Online- und Offline-Dienstleistungen faktisch in Echtzeit zu einem ganzheitlichen Angebot. Auf diese Weise werden eine Vielzahl von Büchern in den Thalia-Filialen, auf dem digitalen Lesegerät ‚tolino‘ sowie im Internet als eBooks und Hörbücher zugänglich²⁴, wie in Abbildung 4 ersichtlich ist.²⁵

²² In Anlehnung an Otto Group (2023), S. 25.

²³ In Anlehnung an Otto Group (2023), S. 25.

²⁴ Vgl. <https://unternehmen.thalia.de/geschaeftsfelder/>, Zugriff: 29.08.2023

²⁵ In Anlehnung an Thalia (2023), <https://unternehmen.thalia.de/geschaeftsfelder/>, Zugriff: 29.08.2023

Abbildung 4: Thalia Omni-Channel-Grafik (Quelle: Thalia, 2023)²⁶

Zudem konnten die Thalia-Buchhandlungen das Online-Sortiment um weitere fachfremde Produkte erweitern, wie z.B. Spielwaren, Geschenke und Trendwaren, wie Möbel, Küchen- und Badutensilien, Leuchtmittel sowie Gartenbedarf.²⁷ Auch ermöglicht Thalia die eigene Buchveröffentlichung, womit das Produkt- und Dienstleistungsangebot an aktuelle Trends angepasst wurde.²⁸ Zusammenfassend lässt sich anhand dieses Exempels feststellen, dass der radikale Wandel ein erheblicher Pluspunkt ist, da dieser eine grundlegende und einschneidende Transformation der Organisation ermöglicht, die das Rahmenkonzept und die organisatorischen Prinzipien von Grund auf verändern. Im Fall der Thalia-Kette wurden die Herausforderungen der Digitalisierung erfolgreich gemeistert. Soll ein Veränderungsprozess im Unternehmen planbar sein, so bedarf es einer ganzheitlichen Betrachtungsweise.²⁹ Je individueller im Vorfeld die Phase der Einführung konzipiert ist, desto ausgeprägter sind die betriebsspezifischen Nutzungseffekte bei den Beschäftigten und somit auch die Steigerung der persönlichen Effizienz. Nutzung und Förderung wirken also gleichermaßen auf die Veränderungsbereitschaft wie auf die Veränderungsfähigkeit ein. Diese unterschiedlichen Fallbeispiele machen deutlich, warum nur grundlegende und radikale Veränderungen die Unternehmen in die Lage versetzen, ihre Geschäftsziele erfolgreich zu erreichen.

²⁶ In Anlehnung an Thalia (2023), <https://unternehmen.thalia.de/geschaeftsfelder/>, Zugriff: 29.08.2023

²⁷ Vgl. <https://www.thalia.de/kategorie/spielwaren-4770/>, Zugriff: 01.09.2023

²⁸ Vgl. <https://www.thalia.de/vorteile/story-one>, Zugriff: 01.09.2023

²⁹ Vgl. Marek (2010), S. 85.

3 Diskussion

Ausgehend von den vorangegangenen Ausführungen stellt sich für das Management primär die Frage, welcher Wandel der Beste ist. Die Entscheidung hängt davon ab, für welche Art der Veränderung sich eine Organisation entscheidet und welche Ziele sie für die Zukunft erreichen will. Für jede Veränderung gibt es eine Notwendigkeit. Allerdings unterliegen die Branchen einem raschen Wandel durch Technologiefortschritte und neue Geschäftsfelder.³⁰ Für ein Unternehmen ist es demnach wichtig, inkrementelle und radikale Veränderungen mit Bedacht und in Abhängigkeit von den Bedürfnissen der Gesellschaft zu positionieren. Beispielsweise kann ein radikaler Wandel die Reputation eines Unternehmens stark verändern oder sogar verbessern, insbesondere dann, wenn der Wandel aktuelle gesellschaftspolitische Themen wie Klimawandel und Umweltschutz aufgreift. In diesem Fall ist auch das strategische Management gefordert: Die Implementierung einer Effektivitätsstrategie zur Etablierung einer Kreislaufwirtschaft im Unternehmen stellt eine zeitgemäße ökonomisch lohnende Investition in die Zukunft dar.³¹ Dabei sind fundierte Wettbewerbskenntnisse und mögliche Organisationsveränderungen zwei Betrachtungsebenen, welchen Unternehmen helfen zu verstehen, wie sie ihre Fähigkeiten für die Kreislaufwirtschaft ausbauen können³² und somit den Grundstein für einen radikalen Wandel des eigenen Geschäftsmodells legen.

Studien zufolge können Unternehmen mit Innovationskraft und Veränderungsbereitschaft neue, nachhaltige Geschäftsmodelle gestalten.³³ Dies setzt jedoch die Kompetenzentwicklung der Mitarbeiter in Unternehmen zur radikalen Nachhaltigkeitsintegration in den Produktentwicklungsprozess voraus. Dazu gehört der Einsatz neuer Materialien, wie z. B. Biokunststoffe, um die Nachhaltigkeit zu verbessern.³⁴ Für den radikalen und den inkrementellen Wandel sind jedoch die Eigenschaften und die Prioritäten der Maßnahmen zur Umsetzung des Wandels bisweilen völlig anders. So kann die strategische Bedeutung des radikalen Wandels anhand der Implementierung von Zukunftstechnologien und ihrer Funktion zur Unterstützung von Arbeitsprozessen verdeutlicht werden.³⁵ Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich das Management von Anfang an

³⁰ Vgl. <https://www.manager-magazin.de/harvard/innovation/wie-unternehmen-radikalen-wandel-meistern-aa0bc283-f5ce-49d6-8316-22da9902e587>, Zugriff: 13.09.2023

³¹ Vgl. Zamfir (2017), S. 10.

³² Vgl. Lopes de Sousa Jabbour (2019), S. 41.

³³ Vgl. Jansson et al. (2017), S. 78.

³⁴ Vgl. Gutiérrez Taño et al., (2021), S. 22.

³⁵ Vgl. Reinheimer (2017), S. 107.

darüber im Klaren sein muss, dass Zeiten des Umbruchs immer Höchstleistungen erfordern. Dazu ist es notwendig, sich von alten Sichtweisen zu verabschieden und radikale Innovationen zu entwickeln.³⁶ So gesehen bietet der radikale Wandel im Sinne des Change Managements die größten Erfolgchancen.

³⁶ Vgl. Hackl / Stögerer (2016), S. 2

LITERATURVERZEICHNIS

Monographien

Marek, Daniel (2010): Unternehmensentwicklung verstehen und gestalten – Eine Einführung, 1. Auflage, Wiesbaden 2010

Otto Group (2023): Vom Optimismus der Tat, Kreislaufwirtschaft als Antwort auf Klimawandel und Ressourcenknappheit, 6. Auflage, Hamburg 2023

Reinheimer, Stefan (2017): Industrie 4.0 – Herausforderungen, Konzepte und Praxisbeispiele, 1. Auflage, Wiesbaden 2017

Zeitschriftenaufsätze

Garaus, Christian (2022): Innovationsmanagement hat viele Facetten. Das Thema „Innovation“ aus einer wissenschaftlichen Perspektive. Ein Überblick über mein Forschungsgebiet an der BOKU, in: BOKU. Das Magazin der Universität des Lebens, 1 (2022), S. 9

Greiner, Larry E. (1972): Evolution and Revolution as Organizations Grow, in: Harvard Business Review, Vol. 50(4), 1972, S. 3 – 4

Gutiérrez Taño, Desiderio / Hernández-Méndez Janet / Díaz-Armas, Ricardo (2021). An extended theory of planned behaviour model to predict intention to use bioplastic. Journal of Social Marketing, Vol. 12(1), 2021, S. 5 – 28

Hackl, Gerald / Stögerer, Ida (2016). Radikale Erneuerung. Trigon Themen, 1 (2016), S. 2

Jansson, Johan / Nilsson, Jonas / Modig, Frida / Hed Vall, Gabriella (2017). Commitment to sustainability in small and medium-sized enterprises. The influence of strategic orientations and management values. Business Strategy and the Environment, Vol. 26(1), 2017, 69 – 83

Lopes de Sousa Jabbour, Ana Beatriz (2019). Going in circles. New business models for efficiency and value. *Journal of Business Strategy*, Vol. 40(4), 2019, S. 36 – 43

Zamfir, Ana-Maria / Mocanu, Christina / Grigorescu, Adriana (2017): Circular Economy and Decision Models among European SMEs. *Sustainability*, Vol. 9(9), 2017, S. 1 – 15

Beiträge in Sammelwerken

Malik, Fredmund (2017): Was sind kluge Strategien? Master Controls für die Komplexität des Unbekannten, Navigieren im Unbekannten, in: *Organisationen klug gestalten, Das Handbuch für Organisationsentwicklung und Change Management*, hrsg. von Roehl / Asselmeyer, unter Mitarbeit von Oelker, Stuttgart 2017, S. 91

Roehl, Heiko (2017): Wandel klug gestalten, Gut gemeint, in: *Organisationen klug gestalten, Das Handbuch für Organisationsentwicklung und Change Management*, hrsg. von Roehl / Asselmeyer, unter Mitarbeit von Oelker, Stuttgart 2017, S. 253

Ullrich, André (2017): Wandlungsbereitschaft und Wandlungsfähigkeit von Mitarbeitern bei der Transformation zu Industrie 4.0, in: *Industrie 4.0. Herausforderungen, Konzepte und Praxisbeispiele*, hrsg. von Reinheimer, Wiesbaden 2017, S. 106

Internetquellen

Asana, Inc. (2023): Der Umgang mit Unternehmenswandel, URL: <https://asana.com/de/resources/organizational-change> (Stand: September 2023), Zugriff: 24.09.2023

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache (2023): Wörterbuch, URL: <https://www.dwds.de/wb/radikal> (Stand: August 2023), Zugriff: 28.08.2023

Cornelsen Verlag GmbH (2023): Wörterbuch, URL: <https://www.duden.de/rechtschreibung/inkrementell> (Stand: August 2023), Zugriff: 28.08.2023

Cornelsen Verlag GmbH (2023): Wörterbuch, URL: <https://www.duden.de/rechtschreibung/Wandel> (Stand: August 2023), Zugriff: 28.08.2023

Dirk Rossmann GmbH (2023): Über uns: Unsere Geschichte, URL: <https://unternehmen.rossmann.de/ueber-uns/unsere-geschichte.html> (Stand: September 2023), Zugriff: 24.09.2023

Enders, Albrecht / König, Andreas / Hungenberg, Harald (2020): Innovation: Wie Unternehmen radikalen Wandel meistern, URL: <https://www.manager-magazin.de/harvard/innovation/wie-unter-nehmen-radikalen-wandel-meistern-a-aa0bc283-f5ce-49d6-8316-22da9902e587> (Stand: Oktober 2020), Zugriff: 13.09.2023

Green-Salamander GmbH (2023): Know-how: Was ist eine inkrementelle Innovation, URL: <https://www.green-salamander.de/was-ist-eine-inkrementelle-innovation/> (Stand: September 2023), Zugriff: 24.09.2023

Innolytics AG (2023): Was ist inkrementelle Innovation, URL: <https://www.innolytics.de/inkrementelle-innovation/> (Stand: September 2023), Zugriff: 14.09.2023

Josef Manner Comp AG (2023): Über Manner, URL: <https://www.manner.com/de-AT/uber-manner#event-227> (Stand: September 2023), Zugriff: 24.09.2023

Kümmerli, Bernard / Pardo, Claudia, Werner, Thimo (2020): Change Management: Meister der Transformation, <https://www.manager-magazin.de/harvard/strategie/disruption-welchen-unternehmen-der-wandel-am-besten-gelingt-a-00000000-0002-0001-0000-000172382643> (Stand: August 2020), Zugriff: 14.09.2023

McKinsey & Company (2021): Deutschland 2030 – Kreative Erneuerung, https://www.mckinsey.de/~media/mckinsey/locations/europe%20and%20middle%20east/deutschland/publikationen/2021-06-23%20deutschland%202030%20artikel/mckinsey_report_deutschland_2030_kreative_erneuerung_2021.pdf (Stand: Juni 2021), Zugriff: 14.09.2023

Moosbach, Dirk (2023): Wörterbuch: URL: <https://www.wortbedeutung.info/inkrementell/> (Stand: August 2023), Zugriff: 28.08.2023

Springer Gabler | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (2023): Gabler Wirtschaftslexikon, URL: <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/change-management-28354> (Stand: September 2023), Zugriff: 03.09.2023

Thalia Bücher GmbH (2023): Geschäftsfelder, URL: <https://unternehmen.thalia.de/geschaeftsfelder/> (Stand: September 2023), Zugriff: 01.09.2023

Thalia Bücher GmbH (2023): Spielwaren, URL: <https://www.thalia.de/kategorie/spielwaren-4770/>, (Stand: September 2023), Zugriff: 01.09.2023

Thalia Bücher GmbH (2023): Story One, URL: <https://www.thalia.de/vorteile/story-one>, (Stand: September 2023), Zugriff: 01.09.2023

Thom, Norbert (2012): Management des Wandels: Grundelemente für ein differenziertes und integriertes Change Management, URL: https://www.researchgate.net/publication/269708957_Management_des_Wandels_Grundelemente_fur_ein_differenziertes_und_integriertes_Change_Management (Stand: 01.01.2012), Zugriff: 28.08.2023

Wimmer, Rudolf (2009): Kraftakt radikaler Umbau: Change Management zur Krisenbewältigung, URL: https://www.osb-i.com/fileadmin/user_upload/insights/publikationen/Wimmer_Kraftakt_radikaler_Umbau_OE_3_09.pdf (Stand: 23.07.2009), Zugriff: 28.08.2023